

CARACTERUL PROCESUAL AL REȚINERII PERSOANEI BĂNUITE DE COMITEREA INFRAȚIUNII

THE PROCEDURAL NATURE OF THE DETENTION OF THE PERSON SUSPECTED OF HAVING COMMITTED THE OFFENCE

DOI: 10.5281/zenodo.8215752

UDC: 343.12(478):343.3/.7

Lucia RUSU

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

E-mail: lucia.rusu@usarb.md

ORCID ID: 0009 0000 2090 9172

Virgil-Costin BĂCANU

Universitatea Liberă Internațională din Moldova

E-mail: costin.bacanu@yahoo.com

ORCID ID: 0009-0005-8418-973X

Rezumat: *Înfăptuirea reformei judiciare a avut menirea să asigure democratizarea întregului sistem de drept. Or, una din trăsăturile statului de drept o reprezintă supremația legii, inadmisibilitatea arbitrariului și a fărădelegilor din partea organelor de drept, aplicarea măsurilor de constrângere doar în cazurile în care es este, realmente, necesară pentru apărarea intereselor cetățenilor și a societății. Aplicarea măsurilor de constrângere procesual-penală este necesară pentru prevenirea, cercetarea și descoperirea infracțiunilor. În sistemul acestor măsuri se regăsește și reținerea persoanei bănuite de comiterea infracțiunii. Aplicarea ei îngreudește substanțial drepturile, libertățile și interesele legitime ale cetățeanului, pune la îndoială onoarea și demnitatea persoanei, influențează viitorul ei, cauzează suferințe morale în cazurile în care reținerea este neîntemeiată sau ilegală. Reținerea persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor este însoțită, de frecvente ori, de anumite dificultăți semnificative, fapt explicat prin reglementarea insuficientă a aplicării acestei măsuri de constrângere procesual-penală. Toate acestea împiedică aplicarea uniformă și corectă a reținerii persoanei bănuite de comiterea infracțiunii, generând erori în practica organelor de urmărire penală, care atrag după sine încălcarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanei.*

Cuvinte-cheie: *reținere, bănuie, proces penal, temeieri, condiții, măsuri de constrângere procesual-penală, infracțiune, cercetare, descoperire, făptuitor, proces-verbal de reținere, ordonanță, drepturi, libertăți, privare de libertate, bănuială rezonabilă*

Abstract: *Judicial reform should democratise the entire legal system. One of the characteristics of the rule of law is the supremacy of the law, the inadmissibility of arbitrary and unlawful actions by law enforcement bodies, and the use of coercive*

measures only in cases where they are genuinely necessary to protect the interests of citizens and society. The use of procedural criminal coercive measures is necessary for the prevention, investigation and detection of crimes. The system of such measures includes the detention of a person suspected of committing a crime. Its application significantly restricts the rights, freedoms and legitimate interests of the citizen, puts into question the honour and dignity of the person, influences his or her future, causes moral suffering in cases where the detention is unfounded or illegal. The detention of persons suspected of having committed an offence is often accompanied by considerable difficulties, which can be explained by the inadequate regulation of the application of this procedural and penal coercive measure. All this hinders the uniform and correct application of the detention of a person suspected of committing a crime, which leads to errors in the practice of law enforcement agencies, resulting in the violation of the rights and legitimate interests of the person.

Keywords: *detention, suspect, criminal proceedings, grounds, conditions, procedural criminal detention measures, crime, investigation, detection, perpetrator, detention report, order, rights, freedoms, deprivation of liberty, reasonable suspicion*

Introducere

Dreptul la libertate și siguranță personală constituie unul din drepturile fundamentale ale omului. Totuși acest drept nu este unul absolut. Autoritățile statului au dreptul de a priva persoanele de libertate în modul și în cazurile stabilite de lege, cu respectarea garanțiilor legale prevăzute pentru privarea de libertate (Danileț, et. al., 2016, p. 9).

Una dintre cele mai problematice măsuri luate în cazuri excepționale este reținerea persoanei suspectate de comiterea unei infracțiuni (Osoianu, et. al., 2015, p. 9). Reținerea persoanei bănuite de comiterea infracțiunii aduce atingere directă inviolabilității persoanei. În același timp, ea este obiectiv determinată de sarcina descoperirii și cercetării infracțiunilor, reprezentând o măsură de îngrădire a libertății persoanei bănuite de comiterea infracțiunii.

Actele juridice naționale și internaționale fixează standarde de bază și garanții ale inviolabilității persoanei și unele limite admisibile ale îngrădirilor în caz de reținere a persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor. Astfel, în textul Ansamblului de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenție sau încarcerare, adoptate prin Rezoluția Adunării Generale a ONU 43/173 din 09 decembrie 1998, este specificată sfera lor de aplicare. Aceste principii sunt aplicate pentru apărarea tuturor persoanelor supuse reținerii sau detenției sub orice formă. Astfel, măsurile de arestare, detenție sau încarcerare nu sunt aplicate decât în strictă conformitate cu dispozițiile legii și de către autoritățile competente sau persoanele care au dreptul de a face acest lucru. Dacă o persoană este supusă unei forme oarecare de detenție sau încarcerare, nu poate fi admisă, în ceea ce o privește, nici un fel de restricție sau derogare de la drepturile omului recunoscute sau în vigoare într-o țară, în aplicarea legilor, a convențiilor, reglementărilor sau obiceiurilor, sub pretextul că prezentul

Ansamblu de principii nu le recunoaște într-o măsură mai mică. Orice formă de detenție sau de încarcerare și orice măsură punând în discuție drepturile individuale ale unei persoane supuse unei forme oarecare de detenție sau de încarcerare trebuie să fie hotărâte fie de către o autoritate judiciară sau alta, fie sub controlul său efectiv (Rezoluția Adunării Generale a ONU 43/173, 1998, p. 295). Cu toate acestea, adoptarea de noi legi și reglementări nu este suficientă pentru a asigura punerea efectivă în aplicare, mai ales într-un astfel de domeniu complex și sensibil din punct de vedere politic cum este cel al drepturilor procedurale ale suspectilor (Blackstock, et. al., 2015, p. 3).

Metodologie

Baza metodologică a acestui studiu este constituită din prevederile materialismului dialectic ca metodă universală de cunoaștere. În procesul elaborării articolului științific au fost aplicate următoarele metode științifice generale: sistemică, comparativă, gramaticală, logică etc. La elaborarea studiului am folosit prevederi din Constituție, ale actelor juridice internaționale, ale legislației penale, procesual-penale și contravenționale. De asemenea, am pus accent și pe reglementările procesual-penale din alte state în materia reținerii persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor. Baza teoretică a studiului este constituită cercetările și lucrările oamenilor de știință, în special, din domeniul dreptului penal și a dreptului procesual penal. Nu în ultimul rând, am apelat și la lucrări vizând metodologia cunoștințelor științifice, teoria generală a dreptului ș.a

Rezultate și discuții

Elemente de drept comparat în materia reținerii persoanei bănuite de săvârșirea infracțiunii.

Legislația unor state reglementează două forme de reținere: în baza mandatului privind arestul persoanei, emis inițial de judecător fie în absența acestuia. Astfel, în § 114 (1) din Codul de procedură penală al Republicii Federative Germane este prevăzut că pentru reținerea persoanei organele de poliție trebuie să obțină, în prealabil, un mandat din partea judecătorului. Persoana reținută este adusă, de imediat, în fața judecătorului care este obligat, cel târziu în următoarea zi, să-l audieze (§ 115). Pentru verificarea temeiniciei măsurii aplicate (a arestului), judecătorul poate efectua în spectru larg de acțiuni de urmărire (§ 117 (3) din Codul de procedură penală al Republicii Federative Germane).

Cea de a doua varietate a arestului, cunoscută sub denumirea de reținere provizorie, este prevăzută de § 127 din Codul de procedură penală al Republicii Federative Germane, care fixează următoarele: (1) dacă persoana este surprinsă la locul infracțiunii sau nemijlocit după comiterea ei, în procesul urmăririi, existând suspiciunea că ea se va ascunde sau dacă nu poate fi stabilită identitatea

acesteia, fiecare este în drept să o rețină în lipsa unui mandat judecătoresc; (2) procurorul sau reprezentantul organelor de poliție, în prezența pericolului de întârziere, sunt împuterniciți să rețină provizoriu persoana dacă există temeieri pentru obținerea unui mandat de arest fie pentru plasarea ei într-o instituție medicală de psihiatrie (Головенков, et. al., 2012 p. 195-209).

Și procesul penal al SUA prevede două forme de reținere a persoanei: 1) în temeiul unui mandat eliberat de judecător; 2) în lipsa acestui mandat, în cazurile în care reprezentantul organului de poliție sau persoana privată este convinsă de prezența temeiurilor în acest sens. Reținerea în baza mandatului eliberat de judecător este considerată ca o formă de bază a arestului (Бернам, 2007 p. 450-456).

În februarie 2004, Adunarea Generală a Franței a aprobat un set de reglementări, ale cărei prevederi fixează prelungirea termenului de reținere a infractorilor periculoși de la două la patru zile. Avocatului i se permite întrevvedere cu persoana reținută la a treia zi după reținere, ceea ce, în opinia mai multor juriști și activiști civici, face posibilă aplicarea constrângerii fizice față de făptuitori chiar din primele ore ale reținerii lor (Ретюнских, 2001, p. 161).

Formele, condițiile și temeiurile reținerii persoanei bănuite de săvârșirea infracțiunii.

Reținerea, ca noțiune, are mai multe sensuri, fiind: o acțiune; o soluție procesuală; o stare. Prin reținere, ca acțiune, se înțelege oprirea unei persoane, împiedicarea ei de a se deplasa potrivit propriei voințe. Este, așadar, o reținere fizică (reținere de fapt). Or, ulterior opririi, persoana trece în custodia totală a factorului de decizie care a privat-o de libertate, după care este adusă/escortată la organul de urmărire penală sau procuror. Prin reținere ca măsură se înțelege soluția ori decizia procesuală prin care se dispune măsura de constrângere constând în lipsirea de libertate a unei persoane pe o perioadă scurtă de timp, dar nu mai mult de 72 ore, în locurile și în condițiile stabilite prin lege (art. 25 din Constituția Republicii Moldova (Constituția RM, 1994) și art. 165, alin. (1) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (CPP al RM, 2003). Ea este o măsură ce nu suferă amânare, având ca scop verificarea implicării acelei persoane cu privire la săvârșirea unei infracțiuni, fiind dispusă doar la momentul potrivit și oportun, imediat după ce apare temeiul formal legal, nefiind pasibilă de realizat mult mai târziu. Reținerea ca măsură poate fi realizată doar imediat după ce a apărut unul sau mai multe temeieri din cele enunțate în lege, chiar și pentru a verifica, prin probe și obiectiv, atitudinea bănuțului la comiterea infracțiunii urmărite.

De asemenea, reținerea ca stare, se referă la persoana privată de libertate și care se află în custodia organelor legii (Danileț, et. al., 2016, p. 49-51). Potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, reținerea ca formă de

privare de libertate începe atunci când persoana este efectiv somată să cedeze libertatea sa de mișcare și nu se rezumă la noțiunea clasică de arest ori detenție. Astfel, scopul protecției, prevăzute de art. 5 CEDO (CEDO, 1950), depășește simpla privare de libertate în sensul clasic al cuvântului și nu acoperă exclusiv privarea fizică de libertate prin detenție. Atunci când este indicat un element de privare de libertate care cade în sfera de aplicabilitate a articolului 5, § 1, chiar și cu o durată scurtă a perioadei, nu se exclude această aplicabilitate. Chiar și situațiile când există un element coercitiv de exercitare a puterii publice în cazul percheziției și al stopării pentru control sunt un element indicativ al aplicabilității (Hotărârea CtEDO, *Brega și alții vs. Moldova*, 2012; Osoianu, et. al., 2015, p. 39).

Putem constata faptul că actualmente, în virtutea unor incertitudini de ordin juridic, în activitatea practică a organelor de drept întâlnim două varietăți (forme) ale reținerii persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor: reținerea faptică (fizică), când persoana este, de facto, limitată în libertatea sa (capturarea, prinderea, însoțirea și predarea la organul de poliție) și reținerea procesuală, perfectată în baza procesului-verbal de reținere (Ретюньских, 2001, p. 161).

Legea procesual-penală stabilește condițiile, temeiurile și ordinea reținerii procesuale, însă nu reglementează acțiunile privind capturarea fizică (momentul reținerii faptice) și predarea făptuitorului organului de drept. În același timp, între reținerea fizică (faptică) și cea juridică (procesuală) poate exista un anumit interval de timp, care poate dura și ore în șir, el reprezentând un „vacuum juridic” absolut. În aceste circumstanțe, vom reține că unii cercetători atribuie reținerea fizică (faptică) la categoria măsurilor speciale de investigații care nu este, însă, reglementată de normele legale privind activitatea specială de investigații. Noi nu împărtășim această opinie, deoarece termenul reținerii este calculat din momentul reținerii faptice a persoanei bănuite de comiterea infracțiunii. Reținerea persoanei bănuite de comiterea infracțiunii reprezintă o măsură de constrângere procesual-penală aplicată doar de organele de urmărire penală. Ea nu conține operațiuni de căutare, de informare sau de autentificare. Ea, de asemenea, nu influențează probatoriului în cadrul cauzelor penale, creând doar premisele necesare în vederea obținerii probelor sau pentru efectuarea anumitor acțiuni de urmărire penală: percheziția corporală, audierea bănuitului, examinarea corporală etc. Această măsură de constrângere procesual-penală creează condiții corespunzătoare pentru derularea de mai departe a procesului penal și pentru atragerea persoanei reținute la răspundere penală. Ea contribuie și la descoperirea rapidă și deplină a infracțiunilor, la căutarea și fixarea probelor în baza urmelor proaspete ale infracțiunilor, la izolarea imediată a bănuitului după verificarea informațiilor acumulate prin activitatea specială de investigații. Din acest considerent, reținerea persoanei bănuite de comiterea infracțiunii se aplică, de cele mai frecvente ori, anume în perioada aprecierii rezultatelor

activității speciale de investigații, la etapa inițială a cercetărilor (Мельников, 2004, p. 24-25).

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat în cauza *Leva vs. Moldova* (Hotărârea CtEDO, *Leva vs Moldova*, 2009) faptul că, atunci când este vorba de privarea de libertate, este deosebit de important ca principiul general al certitudinii juridice să fie respectat. Prin urmare, este esențial ca condițiile pentru privarea de libertate, prevăzute de legea națională, să fie clar definite și ca însăși legea să fie previzibilă atunci când este aplicată, astfel încât să corespundă standardului de „legalitate” stabilit de Convenție. Acest standard cere ca legea respectivă să fie suficient de exactă încât să permită unei persoane, în caz de necesitate, cu o consultare adecvată, să prevadă, într-o măsură rezonabilă, ținând cont de circumstanțe, consecințele pe care o anumită faptă le poate avea (Osoianu, et. al., 2015, p. 24).

De asemenea, nu putem să nu luăm în calcul și existența unei ordini procesuale specifice vizând reținerea unor categorii de persoane: minori, persoanele cu imunitate diplomatică și parlamentară etc. Aceste imunități presupun respectarea unor anumite reguli în caz de aplicare a măsurii de reținere și a efectuării acțiunilor de urmărire penală (Мельников, 2004, p. 25).

Esența reținerii persoanei bănuite de comiterea infracțiunii și delimitarea ei de alte măsuri de constrângere.

Clarificarea esenței reținerii procesual-penale de pe poziția respectării legalității constituționale ne permite să identificăm trăsăturile specifice ale acesteia și să determinăm importanța ei în sistemul măsurilor de constrângere procesual-penală. Prevăzând posibilitatea aplicării reținerii persoanei bănuite de comiterea infracțiunii, legea reglementează minuțios toate chestiunile principiale în această privință. Or, reținerea bănuitului trebuie strict reglementată pentru a crea un sistem eficient de garantare a drepturilor și intereselor legitime ale persoanei, excluzând cazurile de reținere ilegală din practica organelor de drept (Петрухин, 1989, p. 9). Urmează să notăm că problemele legate de un asemenea fenomen complex cum este reținerea persoanei bănuite de comiterea infracțiunii au mai multe origini. Or, ele pot fi generalizate în anumite blocuri complexe, între care: 1) ambiguitatea folosirii noțiunii de „reținere” în textul legii; 2) caracterul fragmentar al reglementării sistemului de acțiuni care constituie activitatea de reținere a persoanei bănuite de comiterea infracțiunii; 3) absența reprezentării unice în teoria dreptului cu privire la esența și conținutul reținerii; 4) numeroase încălcări și abuzuri, admise în procesul reținerii persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor, însoțite de tolerarea lor (Григорьев, 1999, p. 12-14).

În privința chestiunii referitoare la reținerea procesuală întâlnim două opinii contradictorii – reținerea reprezintă, pe de o parte, o măsură de